

ILMIY-AMALIY JURNAL

Impact Factor: 5.394

ISSN 2181-0958

DOI 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | JURISPRUDENCE

4 JILD, 1 SON

2023

YURISPRUDENSIYA

4 ЖИЛД, 1 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JURISPRUDENCE

VOLUME 4, ISSUE 1

Bosh muharrir:
Главный редактор:
Chief Editor:

SALAEV NODIRBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

RUSTAMBEKOV ISLAMBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
O'quv ishlari bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

TAHRIRIY HAY'AT A'ZOLARI | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Mas'ul kotib | Ответственный секретарь | Responsible secretary:

NIYOZOVA SALOMAT
Toshkent davlat yuridik universiteti professori, yuridik fanlari doktori

KARIMOV FARXOD

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori,
dotsent, A. Avloniy nomidagi malaka
oshirish instituti prorektori

BAZAROVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoyat-protsessual huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

IMOMOV NURILLO

Toshkent davlat yuridik universiteti
Fuqarolik huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

XAYRIYEV NODIRJON

O'zbekiston Respublikasi
Jamoat xavfsizligi universiteti
professori, yuridik fanlar doktori, doktori

NE'MATOV JURABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
dotsenti, yuridik fanlari doktori, dotsent.

ISMOILOV SHUXRATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Mehnat huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori;

XABIBULLAYEV DAVLATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti Fuqarolik
protsessual va iqtisodiy protsessual huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi, professor;

OCHILOV HASAN

Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoyat huquqi,
kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

GAFUROVA NOZIMAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro
huquq va inson huquqlari kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

IBROHIMOV JAMSHID

yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

NARZIYEV OTABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Xalqaro xususiy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

UZAKOVA GO'ZAL

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ekologiya huquqi kafedrasini mudiri, yuridik
fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MUSAYEV BEKZOD

Toshkent davlat yuridik universiteti
Konstitutsiyaviy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MURATAYEV SERIKBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Davlat va huquq nazariyasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi;

KAMALOVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti Sud, huquqni
muhofaza qiluvchi organlar va advokatura kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

YUSUPOV SARDORBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

XO'JAYEV SHOXJAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Intellektual mulk huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

KURBANOV MA'RUF

Toshkent davlat yuridik universiteti
Kriminalistika va sud ekspertizasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

Page Maker | Верстка | Sahifalovchi: Xurshid Mirzaxmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ibodullaev Saidmuhammad Rahmatullaevich POLITICS AND LAW: PROBLEMS OF INTERACTION.....	5
2. Qilichev Nosirbek Jasur o'g'li YARASHGANLIK MUNOSABATI BILAN MA'MURIY JAVOBGARLIKDAN OZOD QILISH.....	10
3. Тўлқин Саттарович Жуманов ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ УЧУН ПРОФЕССИОНАЛ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ТУТГАН ЎРНИ (ИИВ АКАДЕМИЯСИ МИСОЛИДА).....	15
4. Алишер Абдусалимович Махмудов ПРОКУРАТУРА ТИЗИМИ БОШҚАРУВИДА КОЛЛЕГИАЛ ОРГАНЛАРНИНГ ЎРНИ (ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ).....	21
5. Olimova Zarina Bahodirovna KIBER HUQUQNING ASOSIY TUSHUNCHALARI, MANBAALARI VA HUQUQ TIZIMIDAGI HUQUQIY MAQOMI.....	27
6. Акрамов Бурхонхўжа Баходирович ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИДА МАҲКУМЛАРНИНГ МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ХУСУСИЙ СЕКТОРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	32
7. Иброҳимова Зулхумор Солих қизи ШАҲВОНИЙ ШИЛҚИМЛИК ҚИЛИШ ҲУҚУҚБУЗАРЛИГИНИНГ ЮРИДИК ТАҲЛИЛИ.....	36

Тўлқин Саттарович Жуманов

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
Маънавий-маърифий ишлар ва кадрлар билан
таъминлаш департаменти бошлиғи ўринбосари

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ УЧУН
ПРОФЕССИОНАЛ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ТУТГАН ЎРНИ (ИИВ
АКАДЕМИЯСИ МИСОЛИДА)**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10372913>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ички ишлар вазирлиги олий таълим муассасалари, хусусан ИИВ Академиясида соҳа учун профессионал кадрларни тайёрлаш жараёнида вужудга келаётган муаммолар ва уларнинг ечимлари билан боғлиқ айрим фикрлар баён этилган.

Калит сўзлар: аттестация, кадрлар, ўқув юкламаси, кадрларни тайёрлаш, ўқув адабиётлари, илмий салоҳият.

Тўлқин Саттарович Жуманов

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан
С духовно-просветительской работой и кадрами
Заместитель начальника отдела снабжения

**РОЛЬ ВУЗОВ В ПОДГОТОВКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ(НА ПРИМЕРЕ АКАДЕМИИ МВД)**

АННОТАЦИЯ

В статье излагаются некоторые проблемы возникающие при подготовке профессиональных кадров для отрасли в высших учебных заведениях МВД, в частности, в Академии МВД, и пути их решения.

Ключевые слова: аттестация, кадры, образовательная нагрузка, подготовка кадров, учебная литература, научная компетентность.

Tolkin Sattarovich Jumanov

Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan
With spiritual and educational work and personnel
Deputy Head of Supply Department

**ROLE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN TRAINING PROFESSIONAL
PERSONNEL FOR INTERNAL AFFAIRS BODIES (MIA ACADEMY)**

ANNOTATION

The article outlines some of the problems that arise in the preparation of professional personnel for the industry in higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs, in particular, in the Academy of the Ministry of Internal Affairs, and ways to solve them.

Keywords: certification, personnel, educational load, personnel training, educational literature, scientific competence.

Курсант ва тингловчиларни амалиётга (ишлаб чиқаришга) етук мутахассис кадр сифатида тайёрлаш Академияда айнан қандай профессор-ўқитувчилар таркиби жамланганлиги билан ўзаро боғлиқ ҳисобланади.

Немис педагоги А.Ф.Дистервег “Ноқобил ўқитувчи ҳақиқатни шунчаки айтади-қўяди, яхшиси эса уни топишга ўргатади” деган ўринли фикрни билдирган бўлса, Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти И.А.Каримовнинг кадрларни тайёрлашга оид “Кадрлар тайёрлаш узок давом этадиган жараён бўлиб, у ҳар биримиздан астойдил бетиним ва изчил меҳнатни талаб қилади” деган қимматли фикри ушбу масаланинг қай даражада долзарб масала эканлигини англатади.

Олий даргоҳда билимли ва тажрибали профессор-ўқитувчиларнинг мавжудлиги тайёрланадиган кадрлар сифатини кафолатлашга ҳам хизмат қилади. Шу боис, профессор-ўқитувчилар педагогик технологияларини ва педагогик маҳоратга эга бўлиши билан бирга, ўқитишнинг энг замонавий интерфаол усулларини ҳам ўзлаштириши кадрлар тайёрлаш сифатини янада ошишига хизмат қилади [1].

Сифатли кадрларни тайёрлашдаги яна бир муҳим жиҳатлардан бири бу профессор-ўқитувчилар томонидан тайёрланган ўқув адабиётларининг сифати ҳамда етарлилиги ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 10 октябрдаги “Олий таълим муассасаларини ўқув адабиётлари билан таъминлаш тўғрисида”ги 816-сон қарори билан тасдиқланган “Олий таълим муассасаларини ўқув адабиётлари билан таъминлаш ҳамда дарсликлар ва ўқув қўлланмаларини янгилаб бориш тартиби тўғрисида”ги Низомнинг 3-боби, 16-бандида [2] олий таълимнинг бакалаврият босқичи учун ўтилаётган фанлар бўйича ҳар 6 нафар талабага камида 1 (бир) дона ўқув адабиёти тўғри келса, мазкур таълим йўналиши ўқув адабиётлари билан таъминланган ҳисобланиши белгилаб ўтилган.

Юқоридаги талабга жавоб берган тақдирдагина, Академиянинг курсант ва тингловчилари етарли адабиётлар билан таъминланган деб ҳисоблашимиз мумкин.

Бизга маълумки, олий ўқув юртларининг нуфузи профессор-ўқитувчилар таркибининг илмий салоҳият даражаси қай даражада эканлиги билан ҳам баҳоланади, ушбу кўрсаткич канча юқори бўлса, тадқиқотларни ўтказиш сифати, курсант ва тингловчиларни ўқитиш сифати ҳам шунча юқори бўлади.

Бугунги кундаги Академия илмий салоҳияти кўрсаткичлари таҳлилини кўрадиган бўлсак, бу кўрсаткич 2023 йил январь ойи ҳолатига кўра 50%ни ташкил этади [3].

2021 йилнинг июнь-июль ойларида Академия профессор-ўқитувчилари педагогик аттестациядан ўтказилди ва 51 фоиз профессор-ўқитувчиларнинг фаолияти қониқарсиз деб баҳоланди. Ушбу ҳолат, албатта ачинарли. Бугунги кунда профессор-ўқитувчилар таркибини жамлаш масаласи асосан тажрибали амалиёт ходимлари ва илмий даража ҳамда илмий унвонга эга бўлган педагогик кадрлар ҳисобидан амалга оширилмоқда.

Шунингдек, курсант ва тингловчиларга тегишли фанлар бўйича Академия профессор-ўқитувчилари томонидан ўтилаётган дарс машғулоти сифат жиҳатидан таҳлил қилинганда, куйидаги умумий камчиликлар кўзга ташланди, яъни:

1) амалиётдан келиб, профессор-ўқитувчилик лавозимига янги тайинланган ходимларда мутахассислик бўйича тегишли фанлардан назарий билимларнинг етишмаслиги, мавзуни фақат амалий жиҳатини (асосан бошидан ўтказган кечинмаларидан келиб чиққан ҳолда) ёритиши билан чегераланиши ҳамда педагогик маҳорат ҳам етарли даражада эмаслиги;

2) айрим профессор-ўқитувчиларнинг тегишли мутахассислик бўйича фанлардан назарий билим, амалий кўникма ҳамда педагогик маҳорати етарли даражада эмаслиги ёки ўз

устида мунтазам равишда ишламаслиги, янгиликка интилмаслиги, замон талаблари билан ҳамоҳанг эмаслиги;

3) айрим профессор-ўқитувчилар дарс машғулоти жараёнида ўқитишнинг замонавий интерактив методларини қўлламаслиги ёки ушбу методларни етарлича билмаслиги;

4) баъзи бир профессор-ўқитувчилар ўқув машғулоти давомида курсант ва тингловчилар билан психологик мулоқатга етарлича кириша олмаслиги ва ҳ.к.

Бундан ташқари, йил давомида кафедра профессор-ўқитувчиларини вазирлик ва бошқа ташкилотларнинг турли ҳил ишчи гуруҳларига мақсадли жалб этилиши, тегишли фанлар бўйича йиллик ўқув юктамаларининг ортиб кетиши, штат бирликлари ўқув юктамаси миқдоридан келиб чиққан ҳолда ташкил этилмаганлиги (баъзи кафедраларда ўқув юктамаси кўп бўлсада, профессор-ўқитувчилар миқдори камлиги ёки аксинча) ҳам дарс машғулоти сифатига салбий таъсир кўрсатмоқда. Бу эса ўз навбатида кадрлар тайёрлаш борасида амалага ошириладиган ишларнинг сифатига салбий таъсирини кўрсатмоқда.

Ўқув юктамасинининг белгиланган меъёрдан анча юқори эканлигини қуйидаги кафедра мисолида ҳам кўришимиз мумкин:

Жиноят-процессуал ҳуқуқи кафедраси томонидан 2022/2023-ўқув йилида тегишли фан дастурларига мувофиқ курсант ва тингловчиларга жиноят-процессуал ҳуқуқи фанидан 294 соат, терговга қадар текширув фанидан 81 соат ва йўл транспорт ходисаларида суриштирувни ташкил этиш фанидан 104 соат дарс машғулоти ўқитилиши режалаштирилган.

Кафедра ўқитувчисининг йиллик юктамаси Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг 2014 йил 21 декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги олий таълим муассасаларида профессор-ўқитувчилар меҳнатини меъёрга солиш тўғрисидаги Йўриқномани тасдиқлаш ҳақида”ги 183-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги олий таълим муассасаларида профессор-ўқитувчилар меҳнатини меъёрга солиш тўғрисидаги Йўриқнома”нинг 1-иловасига мувофиқ жами 1540 соатни ташкил этиши лозимлиги белгиланган.

Аммо, Жиноят-процессуал ҳуқуқи кафедраси ўқитувчиларининг йиллик юктамаси ўртача 1540 соатни ташкил этиши ўрнига 2495,5 соатни ташкил этган. Бунга сабаб нимада?

Бунга биринчидан, бугунги кунда Академиянинг кундузги таълим шаклига бир йилда қабул қилинган курсантлар сони 400 нафардан 600 нафарга етганлиги, ҳозирда 3 та ўқув курсида таълим олаётган курсантларнинг умумий сони икки минг нафардан ошганлиги, иккинчидан, сиртқи таълим факультетига қабул қилинган тингловчилар сони эса йиллик 200 нафардан 600 нафарга етганлиги, ҳозирда 4 та ўқув курсида таълим олаётган тингловчиларнинг умумий сони ҳам икки минг нафардан ошганлиги (жами тўрт мингдан ошди) сабаб бўлмоқда. Бу эса ўз-ўзидан ўқув гуруҳларининг кўпайишига ва кафедра профессор-ўқитувчилари ўқув юктамасининг ошиб кетишига, ўқув гуруҳи хоналарининг ҳам етишмаслигига, оқибатда машғулоти сифати пасайишига сабаб бўлади. Айнан шундай шароитда кафедра профессор-ўқитувчилари ўз устида ишлашга, илмий-тадқиқот ишлари билан шуғулланишга вақти бўладими? Йўқ албатта, ўз устида мунтазам ишламаган, илмий-тадқиқот иши билан шуғулланмаган педагог қандай қилиб курсант ва тингловчиларга сифатли дарс машғулотларини ўтиши мумкин.

Шу боис кафедрада ўқитиладиган фанлар сони, фанларга ажратилган соатлар (мавзулар сони ва машғулоти турларидан келиб чиқиб), ўқув гуруҳлар сонидан, “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги олий таълим муассасаларида профессор-ўқитувчилар меҳнатини меъёрга солиш тўғрисида”ги Йўриқномадан келиб чиқиб, энг аввало ўқув юктамасининг ҳажмини аниқлаб олиш, айнан аниқланган юклама ҳажмидан келиб чиқиб, кафедрадаги штат бирликларини белгилаш керак. Шундагина юқоридаги ҳолатларга чек қўйилиши мумкин, кафедра профессор-ўқитувчилари эса ўз устида ишлаш ва илмий-тадқиқот иши билан шуғулланишлари учун имконият вужудга келади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 июндаги “Давлат таълим муассасалари ҳамда нодавлат таълим ташкилотларини аттестациядан ва давлат аккредитациясидан ўтказиш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги 470-сон қарори билан “Давлат таълим муассасалари ҳамда нодавлат таълим ташкилотларини аттестациядан ва давлат аккредитациясидан ўтказиш тартиби тўғрисида”ги Низоми [4] тасдиқланди. Мазкур Низомда таълим ташкилотларини аккредитациядан ўтказиш таълим ташкилотининг фаолиятини баҳолашда давлат назоратининг асосий шакли ҳисобланиши ва таълим ташкилотларида кадрлар тайёрлаш мазмуни, даражаси ва сифатининг давлат таълим стандартлари ҳамда давлат таълим талабларига ҳамда ўқув дастурларига мувофиқлигини аниқлашдан иборатлиги белгиланган. Аттестация натижалари асосида эксперт комиссиялари томонидан таълим ташкилотида кадрлар тайёрлаш мазмуни, даражаси ва сифатининг давлат таълим стандартлари, давлат таълим талаблари ҳамда ўқув дастурларига мувофиқлиги ҳақида ҳулоса тайёрланиши белгиланган.

Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни [5] ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 июндаги “Давлат таълим муассасалари ҳамда нодавлат таълим ташкилотларини аттестациядан ва давлат аккредитациясидан ўтказиш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги 470-сон қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси, Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигининг 2019 йил 16 декабрдаги “Таълим ташкилотларини аттестациядан ўтказиш мезонларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 16-мх, 16, 19-мх, 12-2019 ва 18-қ/қ-сон қарори [6] қабул қилинди. Унга кўра, олий таълим ташкилотлари қуйидаги мезонлар бўйича баҳоланиши белгиланди:

- а) ташкилий-бошқарув фаолиятининг самарадорлиги бўйича;
- б) давлат таълим стандартларининг ўқув жараёнига жорий этилиши бўйича;
- в) талабаларнинг фан дастурларини ўзлаштириш даражаси (билими) бўйича Давлат инспекцияси томонидан ўтказиладиган назорат ишлари натижалари;
- г) профессор-ўқитувчиларнинг илмий-педагогик салоҳияти ва улар мутахассисликларининг (ихтисосликларининг) дарс бераётган фанларига мувофиқлиги бўйича;
- д) талабаларнинг дарслик (электрон дарслик) ва ўқув қўлланмалари билан таъминланганлиги даражаси, электрон кутубхона тизимининг мавжудлиги, ундан фойдаланиш самарадорлиги ва мустақил таълим бўйича ахборот ресурсларидан фойдаланиш имкониятининг яратилганлиги бўйича;
- е) моддий-техник таъминоти, ўқув лабораторияларининг замонавий асбоб-ускуналар билан ҳамда фойдали ўқув-лаборатория майдони билан таъминланганлиги даражаси бўйича;
- ё) электрон таълимнинг жорий этилишида замонавий педагогик, ахборот-коммуникация ва инновацион технологияларнинг қўлланилиши бўйича;
- ж) таълимнинг ишлаб чиқариш ва илм-фан билан интеграцияси бўйича;
- з) илмий-тадқиқот фаолияти бўйича;
- и) маънавий-маърифий фаолияти бўйича;
- й) битирувчиларнинг таълимнинг кейинги босқичларига ўқишга ёки ишга жойлашиши бўйича;
- к) халқаро ҳамкорликнинг йўлга қўйилганлиги бўйича;
- м) битирувчилар томонидан битирув малакавий ишлари ва магистрлик диссертацияларининг бажарилиши (сифати), якуний давлат аттестациясига оид фаолият ва унинг натижалари бўйича;
- н) иш берувчиларнинг битирувчилар билими, малакаси ва кўникмаларидан қониқиши ҳолати бўйича республика миқёсида кадрлар буюртмачилари ўртасида ўтказилган сўровнома натижалари.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ва Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси томонидан “Давлат олий таълим муассасаларида янги бакалаврият таълим йўналишлари ва магистратура мутахассисликлари бўйича таълим фаолиятини амалга ошириш учун уларнинг моддий-техника базаси, профессор-ўқитувчилари ва ўқув-методик таъминотига қўйиладиган минимал талабларни тасдиқлаш тўғрисида”ги қарор қабул қилинди. Мазкур норматив-ҳуқуқий ҳужжат Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2021 йил 22 июндаги "2021/2022 ўқув йилида Ўзбекистон Республикасининг олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилишнинг давлат буюртмаси параметрлари тўғрисида"ги ПҚ-5157-сон қарорига мувофиқ қабул қилинган. Маълумот учун шуни айтиб ўтиш керакки 2022/2023 ўқув йили учун қабулдан бошлаб, давлат олий таълим муассасаларига, улар минимал талабларга жавоб берган тақдирда, янги бакалаврият таълим йўналишлари ва магистратура мутахассисликлари бўйича таълим фаолиятини амалга оширишга рухсат этилади. Мисол учун, профессор-ўқитувчиларга қўйиладиган талаблар қуйидагилар:

- профессор-ўқитувчилар штат бирликлари сони бўйича:
 - кундузги ва кечки таълим шаклида - ҳар 16 нафар талабага 1 штат бирлиги;
 - сиртки таълим шаклида - ҳар 20 нафар талабага 1 штат бирлиги;
- профессор-ўқитувчилар билан таъминланганлик даражаси бўйича:
 - асосий иш жойи бўйича ишлайдиганлар улуши - 40%;
 - бакалаврият йўналишида илмий даражалилар улуши - 35%;
 - магистратура мутахассислигида илмий даражалилар улуши - 100%.

Ўқув-методик таъминотига қўйиладиган талаблар:

- ҳар бир бакалаврият таълим йўналиши ёки магистратура мутахассислиги учун малака талаблари мавжудлиги бўйича - давлат таълим стандарти ва касб стандарти талабларига мувофиқ бўлиши;
- ўқув режадаги ҳар бир фаннинг ўқув дастурлари мавжудлиги бўйича - давлат таълим стандартлари ва малака талабларида белгиланган билим, малака, кўникма ва компетенцияларнинг талабаларда тўлиқ шакллантириш имконини яратадиган даражада бўлиши ва бошқалар.

Ўқув ва ўқув-методик адабиётлар ҳамда ахборот-ресурс базаси билан таъминланганлиги бўйича:

- бакалаврият йўналишида - ҳар 6 нафар талабага 1 донадан;
- магистратура мутахассислигида - ҳар 2 нафар талабага 1 донадан ва бошқалар.

Фикримизча, мазкур минимал талаблар ички ишлар органлари учун кадрлар тайёрлаб бераётган таълим муассасаларига ҳам тегишлидир. Олий таълим муассасалари юқорида келтирилган мезонларга жавоб берган тақдирдагина олиб бораётган фаолияти давлат томонидан тан олинishi ва аттестациядан ўтган деб ҳисобланиши уларнинг келгусида жаҳонда тан олинган олий ўқув юртлари қаторига қиришига имконият яратиши билан бир қаторда сифатли кадрлар тайёрланишига ҳам хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Педагогик технология: Олий ўқув юртлари учун дарслик / Н.Х.Авлякулов, Н.Н.Мусаева. -Тошкент: Чўлпон НМИУ, 2012. 208 б., Н.Т.Омонов, М.Б.Хаттабов. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳрат. Ўқув қўлланма. Т.: 2016. - 200 б., Ў.Х. Мухамедов, М.Х.Усмонбоева, С.С. Рустамов.Таълимни ташкил этишда замонавий интерфаол методлар. Ўқув-услубий тавсиялар. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. - 45 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 10 октябрдаги “Олий таълим муассасаларини ўқув адабиётлари билан таъминлаш тўғрисида”ги 816-сон қарори // URL: <https://lex.uz/docs/3970451> (Мурожаат этилган сана:)
3. Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг таҳлилий маълумотномаси. 2022 йил.

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 июндаги “Давлат таълим муассасалари ҳамда нодавлат таълим ташкилотларини аттестациядан ва давлат аккредитациясидан ўтказиш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги 470-сон қарори // URL: <https://lex.uz/docs/4367782> (Мурожаат этилган сана: 01.03.2023)
5. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни. 2020 йил 23 сентябрь ЎРҚ - 637-сон. // URL: <https://lex.uz/docs/5013007> (Мурожаат этилган сана:01.03.2023)
6. URL: <https://nrm.uz/contentf?doc=612964> (Мурожаат этилган сана: 01.03.2023)

ISSN 2181-0958

Doi Journal 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

4 ЖИЛД, 1 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JURISPRUDENCE

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000